

CUIDADOS PALIATIVOS: UMA ABORDAGEM INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 21/06/2023

PALLIATIVE CARE: AN INTEGRATIVE APPROACH CHRONIC

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8065504

Andriele Alba¹

Leyza Paloschi²

Resumo – A incorporação de práticas integrativas nos cuidados paliativos melhora a qualidade de vida dos pacientes e familiares, oferecendo uma abordagem holística. O uso de práticas complementares, como acupuntura, massagem e hipnose, em conjunto com a medicina convencional, reduz os sintomas físicos, promove o controle emocional e alívio da dor. Pesquisas contínuas são essenciais para aprimorar a compreensão e expandir o uso das práticas integrativas em cuidados paliativos, garantindo cuidados de saúde integrais e de alta qualidade para pacientes com doenças graves.

Palavras chaves: Cuidado; Paliativo; Integrativo.

Abstract – The incorporation of integrative practices in palliative care offers a comprehensive and holistic approach, improving the quality of life and well-being of patients and their families. The use of these complementary approaches, such as acupuncture, massage, and hypnosis, alongside conventional medicine, shows promising results in reducing physical symptoms,

emotional control, and pain relief. Continuous research in this field is essential to enhance understanding and expand the use of integrative practices in palliative care, ensuring integrated and high-quality healthcare for patients with life-threatening illnesses.

Key Word: Careful; Palliative; Integrative.

INTRODUÇÃO

Os princípios que norteiam os Cuidados Paliativos têm como objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes e prezar pela dignidade humana. Dessa forma, as Práticas Integrativas e Complementares são importantes aliadas no Cuidado em Saúde, tanto para o paciente como para os seus familiares, não sendo exclusivas e nem excludentes do tratamento convencional, mas sim integradoras. Nesse sentido, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2002),

Cuidados Paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares, diante de uma doença que ameace a vida, por meio da prevenção e alívio do sofrimento, por meio de identificação precoce, avaliação impecável e tratamento de dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais.

No Brasil, pode-se dizer que os cuidados paliativos foram introduzidos recentemente, no final da década de 1990, sendo que a última resolução foi atualizada em 2018. Um marco importante para esse campo no país foi a inauguração do Instituto Nacional do Câncer (INCA), do Ministério da Saúde, em 1998, voltado exclusivamente aos cuidados paliativos, entretanto, vale ressaltar, que os atendimentos já eram ofertados desde 1986. Ademais, em 2009, houve um grande progresso para a área, em que, o Conselho Federal de Medicina, incluiu os Cuidados Paliativos como princípio fundamental dentro do Código de Ética Médica (ANCP, 2022).

O Cuidado Paliativo não substitui o Cuidado Curativo, entretanto deve beneficiar todo e qualquer paciente, independentemente da idade, que possua alguma

doença, aguda ou crônica, a qual ameace sua vida. Sendo assim, esse tipo de cuidado não se limita à possibilidade de um bom prognóstico ou não, mas sim visa à promoção da qualidade de vida de pacientes e de seus familiares, levando em conta a percepção da dignidade humana e a individualidade de cada um, promovendo conforto e o alívio da dor, tanto de origem física quanto psíquica, sem postergar ou antecipar o processo de morte (BRASIL, 2020).

Nesse sentido, a Medicina Integrativa é uma combinação entre a medicina tradicional e seus tratamentos médicos convencionais, com as terapias complementares, comprovadamente seguras e eficazes, sendo que estas, tratam não só o corpo físico, mas também mente e espírito. Assim, pode-se afirmar que a medicina integrativa foca no paciente de uma forma holística, dando importância ao processo saúde-doença, utilizando abordagens terapêuticas individuais que integram e complementam o tratamento tradicional, as chamadas Práticas Integrativas e Complementares.

Conforme a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), esse campo da saúde aborda formas de estímulo às defesas naturais do organismo humano, formando um vínculo entre o paciente e o meio em que está inserido, não só tratando, mas também prevenindo, acolhendo-o e levando em conta suas singularidades por meio de uma visão holística do ser humano, envolvendo o enfermo e seus familiares com o apoio de uma equipe multidisciplinar.

A institucionalização das Práticas Integrativas e Complementares (PIC's), no país, é também relativamente recente, sendo que sua legitimação se deu a partir da década de 1980 embora sua inserção no Sistema Único de Saúde (SUS) tenha se dado apenas em 2006. Atualmente, oferecem-se 29 PIC's de forma gratuita pelo SUS, entretanto, sua oferta ainda é restrita, tendo uma grande variação de disponibilidade entre as diferentes regiões do país.

Há muito tempo já se falava sobre paliar cuidados. Em meados de 460-357 antes de Cristo, Hipócrates disse “Curar às vezes, tratar, muitas vezes, confortar sempre”. Nessa perspectiva, aliado a isso, faz-se necessário ampliar a produção

do cuidado em saúde, mudando a visão de que a medicina deve ser exclusivamente curativista. Para tanto, é necessária uma visão ampliada, voltada à promoção, prevenção e integralidade dos cuidados em saúde.

Desse modo, justifica-se este projeto haja vista a importância da integração entre Cuidados Paliativos e as Práticas Integrativas e Complementares, visto que essas propõem uma visão integral e universal do ser humano, levando em conta suas individualidades e particularidades, acalentando e confortando, tanto em âmbito físico, bem como psicológico e espiritual.

METODOLOGIA

TIPO DE PESQUISA

Para a realização da pesquisa, utilizou-se uma revisão integrativa da literatura, que tem como objetivo analisar as produções científicas através de um processo sistemático, por meio de ampla análise de relevância, capaz de fornecer conhecimento fundamentado. Optou-se pela revisão integrativa, pois esse método além de constituir um dos métodos utilizados na Prática Baseada em Evidências (PBE), visa também uma educação continuada ao permitir ao leitor adquirir e atualizar conhecimento sobre determinado assunto de forma simples e em curto período de tempo.

ESTRATÉGIA DE BUSCA

A estratégia para a realização da revisão seguiu a declaração PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Méta-análises), método que preza pela qualidade e transparência do trabalho, permitindo ao leitor, avaliar a excelência da pesquisa e sua confiabilidade. Assim, iniciou-se pela definição da questão norteadora do trabalho, a ser respondida ao final pela conclusão, seguida pela busca da literatura em bases de dados definidas, da seleção, de uma análise minuciosa levando em conta critérios de elegibilidade, tendo em vista a elaboração da síntese dos resultados, e por fim, concluindo com o desfecho.

Para a identificação da pergunta de pesquisa foi utilizada a estratégia PICO (P – Population or Patients; I – Intervention; C – Comparison; O – Outcomes) (METHLEY et al., 2014). Em que, P = População (pacientes sob cuidados paliativos), I = Intervenção (práticas integrativas e complementares), C = Comparação (grupo controle sem receber intervenção ou recebendo cuidado unicamente tradicional), O = Desfechos (influência positiva do cuidado integral em pacientes sob cuidados paliativos).

Assim, a questão levantada e definida para nortear a seguinte revisão, foi definida como: Cuidados Paliativos: Uma abordagem integrativa.

EXTRAÇÃO DE DADOS

Foram estabelecidos critérios para inclusão ou exclusão dos estudos. Sendo que para a inclusão foram estabelecidos os critérios a seguir: artigo original, que abordasse cuidados paliativos e medicina integrativa, com limite temporal de cinco anos, no período de 2018 a 2023; publicação nacional ou internacional, nos idiomas inglês, espanhol e português. Os critérios de exclusão foram: artigos duplicados, publicados em outro idioma senão os citados na inclusão, e trabalhos que não abordassem a temática proposta. Ainda nessa etapa, foram selecionadas para a pesquisa as bases de dados, Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PubMed e Biblioteca Eletrônica Científica Online (SciELO), sendo que a busca foi realizada nas bases de dados entre abril e maio de 2023. Para fins de triagem (Figura 1), foram utilizados os termos “Palliative Care” e “Integrative Medicine”, com o operador booleano “AND”.

Fluxograma 1 – Fluxograma para seleção de estudos

Com base na pesquisa realizada, foram selecionados 23 artigos para inclusão nesta revisão, a partir dos quais uma análise minuciosa foi realizada, seguida da coleta dos seguintes dados: autores, ano de publicação, título, tipo de estudo, delineamento, objetivo de estudo e conclusão.

Tabela 3 – Resumo dos artigos incluídos na revisão de acordo com identificação do artigo, autores/ ano de publicação, título, tipo de estudo, delineamento e objetivo de estudo

Artigo	Autores/ Ano de publicação	Título	Tipo de estudo	Delinea- mento	Obje- stuc
--------	----------------------------------	--------	-------------------	-------------------	---------------

A1	Ohinata et al/ 2022	Complexidade no contexto dos cuidados paliativos: uma revisão sistemática	Revisão sistemática	Revisão N= 32 instrumentos	Perceção em cuidados paliativos
A2	Mao et al/ 2022	Medicina Integrativa para o Tratamento da Dor em Oncologia: Diretriz da Society for Integrative Oncology-ASCO	Revisão de literatura	Revisão N=227 instrumentos	Fornecer evidências médicas para a prática profissional de saúde e abordar o cuidado em saúde com
A3	Eran et al/ 2021	Explorando a eficácia de um programa de oncologia integrativa sob medida para o paciente sobre sofrimento emocional durante a quimioterapia para câncer localizado	Estudo pragmático, prospectivo e controlado	Amostra N= 439 instrumentos	Explorar os princípios de oncologia integrativa adaptados para o paciente reduzir o sofrimento emocional

A4	Santos et al/ 2022	Efeitos de Abordagens não Farmacológicas nos Sintomas Físicos de Indivíduos com Câncer Avançado: Revisão Sistemática	Revisão sistemática	Revisão N= 22 instrumentos	Desc efeito aborc farmi envo técni fisiote e PIC sinto de in com avan
A5	Bem-Arye et al/ 2021	Efeitos de uma intervenção oncológica integrada sob medida para o paciente no alívio da dor em cuidados oncológicos paliativos e de suporte	Estudo pragmático prospectivo controlado	Estudo controlado N= 815 instrumentos	Exam impa progr trata onco integ alívio pacie subn quim e/ou palia
A6	Fink et al/ 2020	Massagem Oncológica Multilocal e Terapia de Acupuntura para Melhorar os Resultados	Pesquisa quantitativa	Pesquisa N= 15 clínicas de câncer	Etud melh quali teve objet se o r replic cuida

		Relacionados ao Câncer			integ pode demo resul consi para e tera acup desti redu sinto vária onco
A7	Chiaramonte e Adler/ 2020	Cuidados paliativos integrativos: Um novo campo transformador para aliviar o sofrimento	Revisão narrativa	Revisão N= 17 instrumentos	Reur em p objet cuida palia redu: sofrir pess doen de su Send cobre que s impe abor abor conv de cu palia forne

					indic palia modi compr res
A8	Birch et al/ 2020	Acupuntura como tratamento na saúde integrativa para cuidados paliativos: uma breve revisão narrativa de evidências e recomendações	Revisão narrativa	Revisão N= 28 instrumentos	Prim avali atual evidê revisi acup Segu exam exem recor dispc sobre acup direti tratai espe saúde orgar saúde que recor acup com métc tratai pacie cuida palia

A9	Mantoudi et al/ 2020	Terapias Complementares para Pacientes com Câncer: Reflexologia e Relaxamento em Cuidados Paliativos Integrativos. Um estudo comparativo controlado randomizado	Estudo comparativo controlado randomizado	Estudo N= 80 instrumentos	Com efeito reflex relaxador, a depre quali vida e pacie cânc
A10	Junghans-Ruteloni et al/ 2020	Incorporando a medicina integrativa e as preferências do paciente em uma clínica piloto interdisciplinar de bem-estar para células falciformes	Estudo piloto	Análise transversal N= 20 instrumentos	Criar clinic falcif (SCW) forne famíl medi integ estra bem- atrav parce Hem os Cu Paliá Medi Integ (PPC) ofert: habil

					esper para da de
A11	Poletti et al/ 2019	Redução do estresse baseada em mindfulness em cuidados paliativos precoces para pessoas com câncer metastático: um estudo de método misto	Estudo de método misto	Estudo N= 16 instrumentos	Explc impa inter Redu Estre Base Mind (MBS pess cânc meta integ Cuida Palia Precc
A12	Wong et al/ 2019	Priorizando Questões de Pesquisa Clínica em Medicina Chinesa em Cuidados Paliativos do Câncer: Pesquisa Delphi Internacional	Pesquisa qualitativa	Pesquisa N=12 instrumentos	Priori ques medi chine cuida palia de ur clínic rodac partic espe inter inclu médi

A13	Sampaio et al/ 2019	Medicina baseada em valor e cuidados paliativos: como convergem?	Revisão integrativa	Revisão N= 10 instrumentos	Sintese estac conh sobre de m base: valor meio revisã integ litera estak com pode aplic cuida palia
A14	Kim et al/ 2018	Abordagens terapêuticas da medicina integrativa para o tratamento do câncer: preferências do paciente em grupos focais	Pesquisa qualitativa	Pesquisa N= 19 instrumentos	Com as pr do pa terap integ mod: durat trata cânc
A15	Bem-Arye et al/ 2018	Um modelo colaborativo de cuidado integrativo: sinergia entre musicoterapia	Pesquisa pragmática	Pesquisa N= 2 instrumentos	Explc inter: musi antrc o cui espir

		antroposófica, acupuntura e cuidado espiritual em duas pacientes com câncer de mama			proce terap sinér pacie câncr em ti quim
A16	Balboni et al/ 2018	Cuidados de suporte no câncer de pulmão: melhorando o valor na era das terapias modernas	Revisão narrativa	Revisão N= NI	Dest: evidê com cuida palia: medi integ pode a exp pacie câncr entes
A17	Shafto et al/ 2018	Abordagens Integrativas em Cuidados Paliativos Pediátricos	Revisão narrativa/ Relato de caso	Revisão N= NI Caso clínico N= 1 instrumento	Abor: da fil: mod: medi integ com: acup relax: técni regul fisiok estre esser botâr

					suple reiki, prest crian doen limita
A18	Friedrichsdorf e Kohen/ 2017	Integração da hipnose nos cuidados paliativos pediátricos	Relato de caso	Caso clínico N= 3	Desc práti integ hipno avan contr sinto crian doen
A19	Radossi et al/ 2018	Uma revisão sistemática de ensaios clínicos integrativos para cuidados de suporte em oncologia pediátrica: um relatório da Sociedade Internacional de Oncologia Pediátrica, colaboração em MT&CM	Revisão sistemática	Revisão N= 44 instrumentos	Avali evidê medi tradit (MT& comp para varie indic cuida supo crian cânc
A20	Cenzi e Ogradowski/	Relevância do conhecimento	Revisão integrativa	Revisão N= 12	Desc evidê

	2022	da enfermagem acerca das práticas integrativas e complementares no cuidado paliativo: revisão integrativa		instrumentos	cient dispc litera relev: do conh da er na ac práti integ comp ao pa cuida palia
A21	Mao et al/ 2021	Oncologia integrativa: abordando os desafios globais de prevenção e tratamento do câncer	Revisão de escopo	Revisão N= NI	Revis desat do cc cânc estac onco integ
A22	Goel et al/ 2021	Características da pesquisa focada no provedor em medicina complementar e integrativa em cuidados paliativos: uma revisão de escopo	Revisão de escopo	Revisão N= 34 instrumentos	Carac pesq no pr sobre integ comp em c palia de m evidê existe ident

					lacur conh
A23	Arentz et al/ 2020	Integrando recomendações de medicina tradicional e complementar em diretrizes de prática clínica para pessoas com diabetes que precisam de cuidados paliativos e de fim de vida: uma revisão de escopo	Revisão sistemática de escopo	Revisão N= 228 instrumentos	Estuc cond de ur de ev em N Tradi Com (MTC para direti práti (CPG "Deci cuida palia fim d (P/Ec pess com

Fonte: A autora (2023).

RESULTADO E DISCUSSÕES

Tabela 4 – Resumo da conclusão dos artigos selecionados.

Artigo	Conclusão
A1	São necessárias percepções integrais da complexidade em cuidados paliativos, para que pacientes recebam cuidados apropriados e no momento certo. Além disso, profissionais devem conduzir uma

	<p>abordagem multidisciplinar e em equipe. Para tanto, são necessárias mudanças em relação a complexidade ao longo do tempo.</p>
A2	<p>A acupuntura, a massagem e hipnose são recomendações baseadas em um nível intermediário de evidência, sendo o benefício superior ao risco e com moderada recomendação.</p>
A3	<p>O AIC (número de pacientes aderentes ao cuidado integrativo) alto foi associado a redução significativa da ansiedade, depressão e gravidade do sono, em 6 semanas, especialmente aqueles com níveis basais de ansiedade altos a moderados. Essas descobertas reduzem a lacuna de pesquisa, sugerindo efeitos específicos relacionados a emoções de IO.</p>
A4	<p>A fisioterapia e as PICS têm efeitos positivos nos sintomas físicos em indivíduos com diagnóstico de câncer avançado. No entanto, existem poucos estudos com qualidade metodológica suficiente para confirmar a eficácia das duas abordagens nos desfechos estudados para essa população.</p>
A5	<p>A alta adesão aos cuidados integrativos foi associada a um efeito maior no alívio da dor em 6 semanas, mas não em 12 semanas em pacientes submetidos a quimioterapia e/ou cuidados paliativos.</p>
A6	<p>Em 15 clínicas de câncer, os tratamentos AT e MT reduziram de forma consistente e significativa os efeitos colaterais relacionados ao câncer. Esses achados destacam o valor de conduzir um estudo randomizado controlado maior para avaliar ainda mais o impacto da massagem oncológica em vários locais e da terapia com acupuntura nos sintomas relacionados ao câncer em várias clínicas oncológicas.</p>
A7	<p>Uma atenção especial voltada para a ampliação dos cuidados paliativos integrativos pode aliviar sofrimento e otimizar a saúde e o bem-estar das pessoas com doenças graves ao longo da vida através de cuidados de saúde integrativos e de alta qualidade para toda a pessoa.</p>

A8	Embora a evidência para o uso da acupuntura para tratar sintomas em pacientes em cuidados paliativos seja relativamente fraca, a base de evidências está crescendo. A acupuntura está cada vez mais sendo recomendada como tratamento para sintomas em cuidados paliativos.
A9	Ambas as intervenções, relaxamento e reflexologia, parecem ser eficazes na diminuição da ansiedade e depressão em pacientes com câncer. No entanto, verificou-se que a reflexologia é mais eficaz na melhoria da qualidade de vida (componente físico) e tem um efeito maior no controle da dor do que o relaxamento.
A10	É viável administrar uma clínica multidisciplinar focada no manejo da dor, habilidades de enfrentamento e vida saudável com doença falciforme. O feedback do paciente e da família foi positivo, destacou os benefícios de ser apresentado a novas modalidades e relatou as vantagens de conhecer outros pacientes/famílias em um novo ambiente.
A11	Uma intervenção de Mindfulness integrada ao ambiente de Cuidados Paliativos Precoces é viável, bem aceita e pode ajudar pacientes com câncer metastático a controlar a dor do câncer, juntamente com uma oportunidade de alívio emocional e espiritual.
A12	Foram identificadas uma lista de oito prioridades de pesquisa clínica em medicina chinesa para cuidados paliativos de câncer. Isso fornece à comunidade de pesquisa, bem como aos financiadores insights sobre como o escasso financiamento de pesquisa clínica pode ser racionalmente alocado para avaliar a eficácia da medicina chinesa, particularmente na acupuntura.
A13	Assim como a VBM, os cuidados paliativos focam nos valores e na qualidade de vida do paciente, respeitando os limites naturais. A elaboração precoce de um plano de cuidados com participação ativa do paciente diante de doenças que ameaçam a vida deve ser

	<p>incentivada e pode trazer tranquilidade e conforto nos momentos finais de uma pessoa.</p>
A14	<p>Compreender as preferências do paciente permite que os provedores de oncologia aumentem a conscientização/ educação das modalidades terapêuticas integrativas. O aumento do conhecimento terapêutico integrativo pode apoiar melhor a recuperação e o aumento da qualidade de vida.</p>
A15	<p>É hora de a pesquisa sobre a medicina complementar/ integrativa (CIM) ser direcionada para metodologias de pesquisa qualitativa, explorando as interações entre as disciplinas de CIM à medida que trabalham juntas no cenário da oncologia integrativa.</p>
A16	<p>Conforme as diretrizes clínicas da Associação Americana de Oncologia Clínica (ASCO) de 2017, a integração do cuidado paliativo ao cuidado oncológico é apoiada por um corpo de evidências que aponta para seus impactos benéficos na qualidade de vida, controle de sintomas e bem-estar psicossocial-espiritual, juntamente com melhores resultados de planejamento de final de vida.</p>
A17	<p>A medicina integrativa é a abordagem multimodal para melhorar a qualidade de vida e o atendimento ao paciente que respeita e se baseia nos pontos fortes do paciente em combinação com o tratamento médico apropriado. No cenário de cuidados paliativos e de fim de vida, uma abordagem integrativa pode servir para reduzir a carga de sintomas e capacitar os pacientes e suas famílias.</p>
A18	<p>A hipnose para pacientes pediátricos que sofrem de uma doença limitante da vida não apenas fornece uma parte integrante do gerenciamento avançado de sintomas, mas também ajuda as crianças a lidar com a perda e a perda antecipada, sustenta e aumenta a esperança e ajuda crianças e adolescentes a viver plenamente, até a morte.</p>

A19	<p>A pesquisa revelou vários estudos clínicos que investigam o uso de MT&C para fins de cuidados de suporte em oncologia pediátrica em países de renda alta, renda média alta, renda média baixa e renda baixa (HIC, UMIC, LMIC, LIC, respectivamente). Embora limitados, esses resultados podem informar a alocação de recursos de cuidados de suporte e indicar onde a MT&C pode servir para preencher lacunas onde o acesso aos cuidados pode ser limitado.</p>
A20	<p>A relevância clínica frente às práticas integrativas e complementares no cuidado ao paciente sob cuidados paliativos é essencial, tendo o enfermeiro um papel de relevância para favorecer a prática das PICS, bem como esclarecer e desmistificar informações. Por fim, recomenda-se a fomentação do tema através de estudos durante a graduação e especializações na área.</p>
A21	<p>A oncologia integrativa fornece uma definição clara e uma abordagem sistemática para reunir a TCIM e o tratamento convencional do câncer e apresenta a oportunidade de tornar o atendimento mais acessível, acessível e equitativo para pacientes com câncer em todo o mundo, e particularmente em LMICs. Ao desenvolver pesquisas rigorosas, educação robusta e treinamento em pesquisa, atendimento clínico de alta qualidade e políticas inclusivas, a oncologia integrativa pode ser parte da solução para enfrentar os desafios globais atuais e futuros do câncer.</p>
A22	<p>A pesquisa pode expandir seu escopo abordando perspectivas de provedores interdisciplinares, examinando modalidades de CIM que os pacientes relatam usar, abordando sintomas comumente encontrados em cuidados paliativos e pesquisando resultados focados no uso do provedor.</p>
A23	<p>Existe um papel para a MTC no cuidado multidisciplinar holístico P/EoL de pessoas com diabetes. Devido à escassez de evidências específicas para essa população, a generalização de alguns desses</p>

resultados é mais ampla e o CPG atualizado também precisará considerar evidências indiretas de outros grupos de pacientes. Juntamente com as recomendações sobre as indicações para o uso da MTC, o CGP deve fornecer orientações sobre como interromper intervenções desnecessárias, reduzir a polifarmácia e controlar a glicemia instável. Antes de interromper um TCM, recomenda-se uma análise mais ampla de risco-benefício, pois, ao contrário de muitas terapias convencionais, pode haver múltiplos benefícios que justifiquem sua continuação.

Fonte: A autora (2023).

Com base nos resultados mostrados pelos artigos utilizados neste trabalho, é evidente que a utilização de práticas integrativas em cuidados paliativos possui diversos benefícios para os pacientes. Uma abordagem multidisciplinar e em equipe, aliada à compreensão da complexidade e das necessidades integrais dos pacientes, é essencial para proporcionar cuidados apropriados e no momento adequado. Embora algumas práticas integrativas apresentem um nível intermediário de evidência, como a acupuntura, a massagem e a hipnose, é importante ressaltar que os benefícios superam os riscos, e sua recomendação moderada indica sua eficácia.

Além disso, uma alta adesão aos cuidados integrativos está associada à redução significativa da ansiedade, depressão e distúrbios do sono, especialmente em pacientes com níveis de ansiedade moderados a altos. Ademais, a fisioterapia e outras práticas integrativas têm demonstrado efeitos positivos no alívio de sintomas físicos em pacientes com câncer avançado. No entanto, é necessário realizar mais estudos com qualidade metodológica suficiente para confirmar a eficácia dessas abordagens.

Em suma, a integração de práticas integrativas nos cuidados paliativos pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida, controle dos sintomas e bem-estar psicossocial-espiritual dos pacientes. Essa abordagem multidimensional respeita os valores e os limites naturais dos pacientes, oferecendo suporte físico,

emocional e espiritual. Além disso, o uso de práticas integrativas pode ajudar na redução da carga de sintomas e capacitar tanto os pacientes quanto suas famílias.

Por isso, é de suma importância investir em pesquisas que explorem o benefício das práticas complementares/integrativas no contexto dos cuidados paliativos. A exemplo da acupuntura, com uma base de comprovação em constante crescimento, é uma prática integrativa que está sendo cada vez mais recomendada como tratamento para sintomas adversos em cuidados paliativos. A reflexologia também se mostra eficaz na diminuição da ansiedade e depressão, além de melhorar a qualidade de vida e controlar a dor.

Embora ainda existam lacunas na pesquisa e a base de evidência precisa ser ampliada, há um crescimento no reconhecimento e recomendação de práticas em cuidados paliativos. Para tanto, é importante que os profissionais de saúde estejam atualizados e informados sobre as modalidades terapêuticas integrativas disponíveis, a fim de fornecer suporte adequado aos pacientes.

Em geral, a incorporação de práticas integrativas em cuidados paliativos pode contribuir para o alívio do sofrimento, o aumento da qualidade de vida e o bem-estar holístico dos pacientes com doenças graves. Uma abordagem integrativa, juntamente com o tratamento médico convencional, tem o potencial de melhorar os resultados e a experiência dos pacientes em um momento tão sensível de suas vidas.

A discussão acerca do uso de práticas integrativas em cuidados paliativos é um tema relevante e complexo. As informações obtidas neste trabalho acerca do assunto mostram que essas abordagens podem sim trazer benefícios para os pacientes, desde a redução de sintomas físicos e emocionais, até a melhoria da qualidade de vida. No entanto, também é ressaltado que ainda há lacunas na pesquisa e que a base de evidências precisa ser ampliada.

É importante reconhecer que as práticas integrativas não devem substituir o tratamento médico convencional, mas sim complementá-lo. Uma abordagem integrativa visa considerar o paciente como um todo, abordando necessidades

físicas, emocionais e espirituais. Nesse sentido, a equipe multidisciplinar desempenha um papel fundamental, trabalhando em conjunto para fornecer cuidados abrangentes e individuais.

No entanto, é necessário ter cautela ao interpretar os resultados apresentados no texto. Algumas informações mencionam que as recomendações são comprovadamente em nível intermediário, ou seja, há certeza sobre a eficácia dessas práticas. Além disso, é destacado que existem poucos estudos com qualidade metodológica suficiente para confirmar a eficácia de algumas abordagens em determinados resultados.

Diante dessas restrições, é crucial incentivar a realização de pesquisas mais rigorosas e abrangentes nessa área. Estudos bem projetados e controlados são necessários para fornecer evidências sólidas sobre a eficácia das práticas integrativas em cuidados paliativos. Isso permitirá uma tomada de decisão mais embasada e a inclusão adequada dessas abordagens nos protocolos de tratamento.

Além disso, é importante considerar a disponibilidade e o acesso a essas práticas, especialmente em países de renda baixa e média, onde os recursos podem ser limitados. A pesquisa menciona a necessidade de alocação de recursos adequados e indica que a medicina tradicional chinesa, por exemplo, pode ser uma opção viável em determinados contextos. No entanto, é fundamental avaliar a viabilidade e a segurança dessas práticas em cada contexto específico, levando em consideração as evidências disponíveis.

Em resumo, a discussão sobre o uso de práticas integrativas em cuidados paliativos é um campo em desenvolvimento. Embora haja evidências comprovadas sobre seus benefícios, é necessário realizar mais pesquisas para fortalecer a base de evidências e garantir a segurança e eficácia dessas abordagens. A colaboração entre profissionais de saúde, pesquisadores e pacientes é fundamental para promover o avanço nessa área e proporcionar cuidados paliativos de qualidade e holísticos.

CONCLUSÃO

O presente trabalho aborda a importância da integração entre os Cuidados Paliativos e as Práticas Integrativas e Complementares para a promoção da qualidade de vida dos pacientes e no cuidado em saúde. Os Cuidados Paliativos visam melhorar a qualidade de vida de pacientes e seus familiares diante de doenças ameaçadoras da vida, por meio do alívio do sofrimento físico, social, psicológico e espiritual. As Práticas Integrativas e Complementares complementam o tratamento convencional, tratando não apenas o corpo físico, mas também a mente e o espírito.

No Brasil, os cuidados paliativos foram introduzidos recentemente, no final da década de 1990, e têm sido integrados ao sistema de saúde desde então. A oferta de serviços de cuidados paliativos ainda é restrita e varia entre as regiões do país. A Medicina Integrativa busca uma abordagem holística do paciente, combinando tratamentos médicos convencionais com terapias complementares seguras e eficazes.

A necessidade de cuidados paliativos está em constante aumento devido ao envelhecimento populacional, ao aumento do câncer e outras doenças crônicas. Uma abordagem multidisciplinar dos cuidados paliativos e envolvimento precoce desses cuidados no tratamento do câncer pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes e impactar positivamente os resultados do tratamento.

As Terapias Integrativas e Complementares ganharam destaque na área da saúde, com evidências científicas que apoiam sua eficácia e segurança. Essas práticas terapêuticas têm como objetivo promover o bem-estar físico, mental e emocional dos indivíduos.

A espiritualidade desempenha um papel importante nos cuidados paliativos, oferecendo conforto, esperança e bem-estar aos pacientes e seus familiares. Negar aos pacientes o direito de exercer sua fé pode ser considerado um ato de negligência médica, desde que não represente riscos ao paciente.

Nesse sentido, é fundamental investir e ampliar os cuidados paliativos e as práticas integrativas e complementares no sistema de saúde, buscando uma abordagem integral do ser humano, melhorando a qualidade de vida, aliviando o

sofrimento e promovendo o bem-estar físico, mental, emocional e espiritual dos pacientes e seus familiares.

Em conclusão, a incorporação de práticas integrativas nos cuidados paliativos oferece uma abordagem abrangente e holística, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar dos pacientes, bem como de seus familiares. O uso dessas abordagens complementares, como acupuntura, massagem e hipnose, juntamente com a medicina convencional, demonstra resultados promissores na redução de sintomas físicos, controle emocional e alívio da dor. A pesquisa contínua nesse campo é essencial para aprimorar a compreensão e expandir o uso de práticas integrativas em cuidados paliativos, garantindo cuidados de saúde integrativos e de alta qualidade para pacientes com doenças graves ao longo da vida.

REFERÊNCIAS

ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos. **Panorama dos Cuidados Paliativos no Brasil**. São Paulo: ANCP, 2018. <https://paliativo.org.br/wp-content/uploads/2018/10/Panorama-dos-Cuidados-Paliativos-no-Brasil-2018.pdf>. Acesso em: 20 set. 2022.

ARENTZ, Susan; HUNTER, Jennifer; DEED, Gary. Integrating Traditional and Complementary Medicine Recommendations into Clinical Practice Guidelines for People with Diabetes in Need of Palliative and End-of-Life Care: A Scoping Review. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, vol. 26, p. 571-591, 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.1089/acm.2020.0028>. Acesso em: 26 mai. 2023.

BALBONI, Tracy A.; HUI Ka-Kit P.; KAMAL Arif H.. Supportive Care in Lung Cancer: Improving Value in the Era of Modern Therapies. **American Society of Clinical Oncology educational book. American Society of Clinical Oncology. Annual Meeting**, vol. 38, p. 716–725, 2018. Disponível em: https://doi.org/10.1200/edbk_201369. Acesso em: 26 mai. 2023.

BEM-ARYE, Eran et al. A collaborative model of integrative care: Synergy between Anthroposophic music therapy, acupuncture, and spiritual care in two patients with breast cancer. **Journal Complementary Therapies in Medicine**, vol. 40, p. 195-197, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2018.04.002>. Acesso em: 26 mai. 2023.

BEN-ARYE, Eran et al. Exploring the effectiveness of a patient-tailored integrative oncology program on emotional distress during chemotherapy for localized cancer. **Psycho-Oncology: Journal of the Psychological, Social and Behavioral Dimensions of Cancer**, vol. 31, p.207-218, 2021. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pon.5794>. Acesso em: 26 mai. 2023.

BEN-ARYE, Eran et al. Effects of a patient-tailored integrative oncology intervention in the relief of pain in palliative and supportive cancer care. **Journal of Cancer Research and Clinical Oncology** 147, 2361–2372, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00432-020-03506-1>. Acesso em: 26 mai. 2023.

BIRCH, Stephen et al. Acupuncture as a Treatment Within Integrative Health for Palliative Care: A Brief Narrative Review of Evidence and Recommendations. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**. Vol. 26, p. 786-793, 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.1089/acm.2020.0032>. Acesso em: 26 mai. 2023.

BRASIL. Manual de Cuidados Paliativos. **Ministério da Saúde**, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://cuidadospaliativos.org/uploads/2020/12/Manual-Cuidados-Paliativos.pdf>. Acesso em: 07 set. 2022.

BRASIL. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. **Ministério da Saúde**, Brasília, 2015. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_praticas_integrativas_complementares_2ed.pdf. Acesso em: 01 set. 2022.

BRASIL. Política Nacional de práticas integrativas e complementares no SUS. **Fiocruz**, Campo Grande, 2011. Disponível em: <https://ares.unasus.gov.br/acervo/html/ARES/162/1/Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de%20Pr%C3%A1ticas.pdf>. Acesso em: 07 set. 2022.

CENZI, Anna Luiza C.; OGRADOWSKI, Karin Rosa P. Relevância do conhecimento da enfermagem acerca das práticas integrativas e complementares no cuidado paliativo: revisão integrativa. **Espaço para a Saúde**, [S. l.], v. 23, 2022. Disponível em: <https://espacoparasaude.fpp.edu.br/index.php/espacosaude/article/view/806>. Acesso em: 26 mai. 2023.

CHIARAMONTE, Delia R.; ADLER, Shelley R. Integrative Palliative Care: A New Transformative Field to Alleviate Suffering. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, vol. 26, p. 761–765, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1089/acm.2020.0366>. Acesso em: 26 mai. 2023.

FINK, Jennifer et al. A Quality Brief of an Oncological Multisite Massage and Acupuncture Therapy Program to Improve Cancer-Related Outcomes. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, vol. 26, 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.1089/acm.2019.0371>. Acesso em: 26 mai. 2023.

FRIEDRICHSDORF, Stefan J.; KOHEN, Daniel P.. Integration of hypnosis into pediatric palliative care. **Annals of Palliative Medicine**, vol. 7, 2018. Disponível em: <https://apm.amegroups.com/article/view/15402/18511>. Acesso em: 26 mai. 2023.

GOEL, Anurag Ratan et al. Characteristics of Provider-Focused Research on Complementary and Integrative Medicine in Palliative Care: A Scoping Review. **The American journal of hospice & palliative care**, vol. 39, p. 370-387, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1177%2F10499091211011708>. Acesso em: 26 mai. 2023.

HIGA, Nádia Yoshi Ribeiro; ALMEIDA, Rinara; DIAS, Mariana Pires. Efeito da aromaterapia sobre a qualidade de vida de pacientes em cuidados paliativos: revisão sistemática. Uberlândia, 2021. Disponível em: <https://repositorio.ufu.br/handle/123456789/33583>. Acesso em: 28 set. 2022.

JUNGHANS-RUTELONIS, Ashley N. et al. Incorporating integrative medicine and patient preferences into a pilot interdisciplinary sickle cell wellness clinic. **Journal Complementary Therapies in Medicine**, vol. 49, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2020.102333>. Acesso em: 26 mai. 2023.

KIM, Wonsun; JAMES, Dara; MILLSTINE, Denise.M. Integrative medicine therapeutic approaches to cancer care: patient preferences from focus groups. **Journal Support Care Cancer**, vol. 27, p. 2949–2955, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00520-018-4601-7>. Acesso em: 26 mai. 2023.

MADDOCKS, Wendy; REID, Kate. Aromatherapy use in palliative care. **Kai Tiaki: Nursing**, New Zealand, v. 26, n. 7, p. 34-35, 2020. Disponível em: <https://www.proquest.com/openview/aea9614b488e83ee19ba72982660e097/1?pq-origsite=gscholar&cbl=856343>. Acesso em: 27 set. 2022.

MANTOUDI, Alexandra et al. Complementary Therapies for Patients with Cancer: Reflexology and Relaxation in Integrative Palliative Care. A Randomized Controlled Comparative Study. **The Journal of Alternative and Complementary Medicine**, vol. 26, p.794-800, 2020. Disponível em: <http://doi.org/10.1089/acm.2019.0402>. Acesso em: 26 mai. 2023.

MAO, Jun J. et al. Integrative oncology: Addressing the global challenges of cancer prevention and treatment. **A Cancer Journal for Clinicians**, v. 72, p. 144-164, 2021. Disponível em: <https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.3322/caac.21706#>. Acesso em: 26 mai. 2023.

MAO, Jun J. et al. Integrative Medicine for Pain Management in Oncology: Society for Integrative Oncology–ASCO Guideline. **Journal of Clinical Oncology: official journal of the American Society of Clinical Oncology**, vol. 40,34, 2022. Disponível em: <https://ascopubs.org/doi/10.1200/JCO.22.01357>. Acesso em: 26 mai. 2023.

MAO, Jun J. et al. Integrative oncology: Addressing the global challenges of cancer prevention and treatment. **A Cancer Journal of Clinicians**, vol. 72, p. 144-164, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.3322/caac.21706>. Acesso em: 26 mai. 2023.

METHLEY, AM et al. PICO, PICOS and SPIDER. A comparison study of specificity and sensitivity in three Search tools for qualitative systematic reviews. **BMC**

Health Serv Res, 2014. Disponível em:

<https://bmchealthservres.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12913-014-0579-0>.

Acesso em: 20 nov. 2022.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Early Involvement Of Palliative Care In Cancer Treatment. **Plymouth Meeting: NCCN**, 2020. Disponível em:

<https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/survivorship-hl-patient.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2023.

National Comprehensive Cancer Network (NCCN). Survivorship Care for Cancer-Related Late and Long-Term Effects. **Plymouth Meeting: NCCN**, 2020. Disponível em:

<https://www.nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/survivorship-hl-patient.pdf>. Acesso em: 25 mai. 2023.

NAUFEL, Lucas Zambusi; SARNO, Maíra Terra Cunha Di; ALVES, Maria Augusta Junqueira. PHYSICIANS' KNOWLEDGE ABOUT PATIENTS' RELIGIOUS BELIEFS IN PEDIATRIC CARE. **Revista Paulista de Pediatria**, v. 37, n. 4, p. 479–485, 2019.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rpp/a/PRDn3Ww4Fk3bxWW9x4LMxkD/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 25 out. 2022.

NOBRE, Fernando; ESPORCATTE et al. Posicionamento sobre Hipertensão Arterial e Espiritualidade – 2021. **Arq. Bras. Cardiol.**, v. 117, n. 3, p. 599-613, 2021.

Disponível em: <https://www.scielo.br/j/abc/a/w7PswtLHtcrnnW65Bzyv7kQ/>. Acesso em: 28 set. 2022.

OHINATA, Hinohori; AOYAMA, Maho; MIYASHITA, Mitsunori. Complexity in the context of palliative care: a systematic review. **Annals of Palliative Medicine**,

North America, 11, sep. 2022. Disponível em:

<https://apm.amegroups.com/article/view/102168>. Acesso em: 26 mai. 2023.

PAGE, Matthew J. et al. A declaração PRISMA 2020: diretriz atualizada para relatar revisões sistemáticas. **Epidemiol. Serv. Saúde**, Brasília, v. 31, n. 2, e2022107, 2022.

Disponível em http://scielo.iec.gov.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-49742022000201700&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 23 mai. 2023.

PÉREZ-EIZAGUIRRE, Miren; VERGARA-MORAGUES, Esperanza. Music therapy interventions in palliative care: A systematic review. **Journal of Palliative Care**, v. 36, n. 3, p. 194-205, 2021. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0825859720957803>. Acesso em: 28 set. 2022.

POLETTI, Stefano et al. Mindfulness-Based stress reduction in early palliative care for people with metastatic cancer: A mixed-method study. **Journal Complementary Therapies in Medicine**, vol. 47, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2019.102218>. Acesso em: 26 mai. 2023.

RADOSSI, Andrea L. et al. A systematic review of integrative clinical trials for supportive care in pediatric oncology: a report from the International Society of Pediatric Oncology, T&CM collaborative. **Support Care Cancer**, vol. 26, p. 375–391, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00520-017-3908-0>. Acesso em: 26 mai. 2023.

SAMPAIO, Simone Garruth Dos Santos Machado; MOTTA, Luciana Branco Da; CALDAS, Celia Pereira. Value-based medicine and palliative care: how do they converge?, **Journal Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research**, vol. 19, p. 509-515, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/14737167.2019.1651645>. Acesso em: 26 mai. 2023.

SANTOS, Amanda Tinôco Neto; NASCIMENTO, Natali dos Santos; ALVES, Priscila Godoy Januário Martins. Efeitos de Abordagens não Farmacológicas nos Sintomas Físicos de Indivíduos com Câncer Avançado: Revisão Sistemática. **Revista Brasileira de Cancerologia (Online)**, 2022. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1378550>. Acesso em: 26 mai. 2023.

SANTOS, André Filipe Junqueira dos; FERREIRA, Esther Angélica Luiz; GUIRRO, Úb do P. Atlas dos Cuidados Paliativos no Brasil 2019. **Academia Nacional de Cuidados Paliativos**, 2020. Disponível em: <https://api-wordpress.paliativo.org.br/wp->

content/uploads/2020/05/ATLAS_2019_final_compressed.pdf. Acesso em: 01 set. 2022.

SBEG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Vamos falar de Cuidados Paliativos. São Paulo: SBGG. Disponível em: <https://sbgg.org.br/wp-content/uploads/2014/11/vamos-falar-de-cuidados-paliativos-vers-o-online.pdf>. Acesso em: 02 set. 2022.

SHAFTO, Kate et al. Integrative Approaches in Pediatric Palliative Care. **Children (Basel, Switzerland)** vol. 5 (6), 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.3390%2Fchildren5060075>. Acesso em: 26 mai. 2023.

SILVA, Mirela Claudia da et al. PRÁTICAS INTEGRATIVAS E CUIDADOS PALIATIVOS DE ENFERMAGEM EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA. **Revista Multidisciplinar em Saúde**, v. 2, n. 4, p. 252, 2021. Disponível em: <https://editoraime.com.br/revistas/index.php/rem/article/view/3025>. Acesso em: 08 set. 2022.

SILVA, Rosanna Rita; DE ATHAYDE MASSI, Giselle. Trajetória dos Serviços de Cuidados Paliativos no Brasil: aspectos históricos e atuais. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 11, 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/download/33545/28372>. Acesso em 02 set. 2022.

SOUZA, Lorena Campos de et al. Análise da evolução histórica do conceito de cuidados paliativos: revisão de escopo. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 35, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/YkL3fkKZ4C6Z6nqGKNSCc4j/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 8 set. 2022.

SOUZA, Sabrina de Freitas. O efeito do reiki no manejo de sintomas de pessoas em cuidados paliativos oncológicos. **Universidade de São Paulo**, Ribeirão Preto, 2021. Disponível em: <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-07052021-153220/>. Acesso em: 8 set. 2022.

WONG, Charlene H. L. et al. Prioritizing Chinese Medicine Clinical Research Questions in Cancer Palliative Care: International Delphi Survey. **Journal of Pain and Symptom Management**, vol. 62, p. 1002-1014, 2019. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2019.08.002>. Acesso em: 26 mai. 2023.

World Health Organization (WHO). National cancer control programmes: policies and managerial guidelines. 2.ed. **Geneva: WHO**, 2002. Disponível em: <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42494/9241545577.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 02 set. 2022.

Worldwide Palliative Care Alliance (WHOCA). Global Atlas of Palliative Care, 2.ed. **London: WHOCA**, 2020. Disponível em: <http://www.thewhpca.org/resources/global-atlas-on-end-of-life-care>. Acesso em: 23 mai. 2023.

¹Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, Caçador Brasil, Acadêmica de Medicina, andrialba2@hotmail.com

²Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, Caçador Brasil, Professora do curso de Medicina, leyzapalos@gmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil